

БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ ШАРОИТИДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШНИНГ НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАРИ

Шерзод Якубов
ТДШУ тадқиқотчиси
E-mail: yaksher73@gmail.com

Аннотация. Мақолада хорижий инвестициялар ва тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар тушунчалари, мамлакат иқтисодиётининг барқарор ривожланишидаги тутган ўрни, уларни жалб этишида замонавий назариялар, фарқли ва ўхшаш томонлари, жозибадорлиги, ривожланган ва тез суратлар билан ривожланаётган давлатларда хорижий инвестициялар киритилаётган устувор соҳалар таҳлил этилган. Хорижий инвестицияларни жалб этиш тушунчасига доир олимларнинг фикрлари ва замонавий илмий ёндашувлари тўплашиб, таққосланган. Хорижий инвестицияларни жалб этишида муҳим ва долзарб омилар кўриб чиқилиб, илмий хулоса шакллантирилган.

Калим сўзлар: Хорижий инвестициялар, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, барқарор ривожланиш, инвестиция жозибадорлиги, инвестицияларни жалб этиш, замонавий ёндашувлар, омилар.

THEORETICAL FRAMEWORKS FOR ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

Sherzod Yakubov
Researcher at TSUOS
E-mail: yaksher73@gmail.com

Abstract. The article examines the concepts of foreign investment and foreign direct investment, as well as their role in ensuring the sustainable development of a national economy. It analyzes contemporary theoretical approaches to attracting such investments, highlighting their similarities and differences, levels of attractiveness, and the priority sectors for foreign investment in both advanced and emerging economies. In addition, the study compiles and compares scholarly perspectives and modern scientific approaches related to the concept of attracting foreign investment. Key and pressing factors influencing the attraction of foreign investment are also considered, leading to the formulation of well-grounded scientific conclusions.

Keywords: Foreign investments, Foreign direct investment (FDI), Sustainable development, Investment attractiveness, Investment attraction, Contemporary approaches, Determinants

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Якубов Шерзод

Соускатель ТГУВ

E-mail: yaksher73@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются понятия иностранных инвестиций и прямых иностранных инвестиций, а также их роль в обеспечении устойчивого развития национальной экономики. Проанализированы современные теоретические подходы к их привлечению, выявлены их сходства и различия, уровень инвестиционной привлекательности, а также приоритетные отрасли вложения иностранных инвестиций в развитых и динамично развивающихся странах. Кроме того, обобщены и сопоставлены мнения ученых и современные научные подходы к понятию привлечения иностранных инвестиций. Рассмотрены важные и актуальные факторы, влияющие на привлечение иностранных инвестиций, на основе чего сформулированы научные выводы.

Ключевые слова: Иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции. устойчивое развитие, инвестиционная привлекательность, привлечение инвестиций, современные подходы и факторы.

КИРИШ

Хорижий инвестициялар — бу хорижий шахслар, компаниялар ёки давлатлар томонидан бошқа мамлакат иқтисодиётига киритиладиган барча турдаги капитал қўйилмалар ҳисобланади. Хорижий инвестициялар таркибига тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, портфель инвестициялар, хорижий кредитлар ва қарзлар ҳамда грантлар киради.

Хорижий инвестициялар шаклларига кўра – пул маблағлари (валюта ёки банк ўтказмалари), моддий (асбоб-ускуналар, техника, бино-иншоотлар), номоддий (патент, лицензия, ноу-хау, бренд) ва интеллектуал мулкларга (илмий ишланмалар, технология ва дастур таъминоти) бўлинади. Муддатига кўра, қисқа (1 йилгача, асосан портфель инвестициялар), ўрта (5 йилгача, қарзлар, облигациялар) ва узок (5 йилдан ортиқ, тўғридан-тўғри инвестициялар, ишлаб чиқариш ва инфратузилма лойиҳалари) муддатли инвестициялардан ташкил топади.

Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар (FDI) - инвесторлар, компаниялар ва давлатлар томонидан бошқа бир мамлакатдаги бизнес лойиҳаларини молиялашириш ёки унда иштирок этишни назарда тутати. Бошқача қилиб айтганда, инвестор корхона устав капиталида сезиларли улушга эга бўлиши

(одатда 10% ва ундан ортиқ [1]) ҳамда корхона фаолиятида бошқарув ва назорат қилиш ҳуқуқига эга бўлади. FDI нинг хорижий инвестициялардан фарқи инвестиция киритилган компания бошқарувида бевосита иштирок этади. Бунда инвестор бир томондан даромад олишни кўзласа, инвестиция кириб келаётган давлат эса, янги бошқарув, замонавий технология, асбоб-ускуна ва бой тажрибага эга бўлади. Тўғридан-тўғри инвестициялар горизонтал (компания ўз маҳсулотини хорижда сотиш учун унда шўъба компаниясини очади), вертикал (компания ўз маҳсулотини ишлаб чиқариш учун эҳтиёт қисмлар етказиб бераётган хориж компаниясига инвестиция киритади) ёки конгломерант (хорижда қўшма корхона ташкил этиш) турига эга.

Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар орқали мамлакатлар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик кенгайиб, давлатларнинг глобал иқтисодиётга интеграциялашуви амалга ошади. Бошқача айтганда, FDI орқали иқтисодиётлар ўртасида барқарор ва узоқ муддатли интеграциялашув юз беради. Шунингдек, инвестиция жалб қилган давлатда рақобат муҳити шаклланиб, давлат томонидан тегишли ислохотлар амалга оширилган тақдирда мамлакатда маҳаллий ишлаб чиқариш ривожланиб, маҳсулотларни жаҳон бозорига чиқиши учун қулай имкониятлар яратади. Трансмилий корпорациялар анъанавий инвесторлар бўлсада, ҳозирги иқтисодий ривожланиш шароитида кичик ва ўрта бизнес компаниялари ҳам халқаро инвестиция бозорида ўз улушига эга бўлиб бормоқда.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Мақолада тадқиқотнинг назарий усуллардан фойдаланилиб, сўнгги тадқиқот нашрлари таҳлил қилинган ва олинган натижалар статистик маълумотларга асосланган. Муаллиф методологиясида тизимли ёндашув, кузатиш, мавхумлаштириш, идеаллаштириш ва гуруҳлаш усуллари қўлланилган.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Инвестицияларни жалб қилишда очиқ бозор, технонологик инновациянинг ривожланиб бориши ва арзон коммуникация каби омиллар муҳим аҳамиятга эга [2]. Мамлакат иқтисодиётига киритилган FDI меҳнат ва молиявий бозорни ривожлантиришга ҳам хизмат қилади. Аммо мамлакат ички имкониятларининг заифлиги FDI дан фойдаланиш имкониятларини чегаралаб, билимлар тарқалишини чеклаш мумкинлиги ҳам эътибордан четда қолдирмаслик керак [3]. Хусусан, бу борада туркиялик олим Огютчу Мехмет баъзи ривожланаётган давлатларга хорижий инвестицияларни кам жалб этилиши мазкур давлатларда инфратузилманинг ривожламаганлиги, инсон капиталининг паст даражадалиги, корпоратив бирлашмаларнинг қуйи самарадорлиги ҳамда оқилна макроиқтисодий сиёсат амалга оширилмаётганлиги натижасида юз беришини таъкидлайди [4].

Эклектик парадигма (OLI модели) га асос солган англиялик иқтисодчи олим Джон Даннинг мамлакат иқтисодиётида тўғридан-тўғри хорижий

инвестиция улушининг ошириш учун 3 та шарт бажарилиши керак деб хисоблайди: 1) корхона бошқа компанияларга нисбатан технология ва тажриба соҳасида афзалликларга эга бўлиши керак (Ownership Advantages – “O”). 2) Инвестиция жалб этувчи давлат жойлашув афзаллиги (арзон иш кучи, табиий ресурслар, солиқ имтиёзлари, салоҳиятли кадрлар, бозор ҳажми ва б.)ни тақдим этиши керак (Location Advantages – “L”). 3) Корхона эгалик афзаллигидан фойдаланган ҳолда маҳсулотни ўзи ёки учинчи томон билан ҳамкорликда ишлаб чиқиши ва кенгайиши (Internalization Advantages – “I”)[5]. Ушбу назария янада такомиллашиб, корхонанинг эгалик афзалликлари (ownership) ўз активлари ҳисобига ёки трансформация асосида шаклланиши мумкинлиги қайд этилди[6]. Кейинчалик Дж.Даннинг жойлашув афзаллиги тушунчаси билан бирга инвестиция жалб этувчи давлатнинг минтақавий ҳамкорлиги ҳамда унда кластер тизими ривожлангани ҳам муҳим аҳамият касб этишини таъкидлайди. Даннинг томонидан илгари сурилган эклектик парадигма суб-миллий назарияни ривожланишига йўл очиб, FDIни жалб қилишда бир томондан жой муҳим аҳамият касб этган бўлса, иккинчи томондан йирик бизнес компаниялари ўртасида боғлиқлик муҳим роль ўйнашини кўрсатиб берди [7].

Юқоридаги назарияни янада ривожлантириб, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этишда *суб-миллий даража* муҳим ўрин тутиши ҳақидаги Мейер ва Нгюян [8], Д. Сетхи [9] ҳамда Бегулистжик ва Мудамби каби олимларнинг қарашлари [10] аҳамиятга молик. Уларнинг фикрича, мамлакат ичидаги худудлар бошқаруви тизимидаги фарқ инвестор учун тегишли имтиёзлар яратиб, инвестициялар оқими янада кенгайиб боришига хизмат қилиши лозим.

Институционал назария. Ким ва Агуилера [11] ҳам инвестиция оқимига бевосита таъсир этувчи омиллар сирасига суб-миллий даражадаги институционал детерминантлар фаолияти муҳимлигига урғу бериб, уларнинг фикрича, инвесторни ташвишга соладиган бирламчи масалалар сирасига мамлакатдаги коррупция, бюрократия, қонун устуворлиги ҳамда атроф-муҳит сиёсатининг қатъийлилик индекслари киради. Шунингдек, инсон ҳуқуқи, мулкый ҳуқуқ, сиёсий ва иқтисодий эркинликлар ҳам таъминланиши муҳимдир. Бу борада Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ) бош котиби ўринбосари Ричард Хеклинггер ҳам инвестицияларни жалб этиш учун қабул қилувчи давлат барқарор макроиқтисодий муҳитни таъминлаш, инвестицияларни жалб этиш учун самарали норматив базани шакллантириш, инфратузилмани ривожлантириш ҳамда хорижий инвесторлар билан ишлай оладиган мутахассисларни етиштириши лозимлигига урғу беради. У инвесторларни хавотирга соладиган масалалар сирасига – тадқиқотчилар Ким ва Агуилера коррупцияга қарши доимий равишда курашни амалга ошириш, адолатли рақобат муҳитини шакллантириш, молиявий ҳисоботларни доимий равишда чоп этиш ҳамда бизнеснинг кенгайишига хизмат қиладиган

интеллектуал мулкни химоя қилиш каби масалаларни киритади. Бу борада у очиклик ва шаффофлик (транспарентлилик) – яхши инвестиция сиёсати бўлиб, нафақат инвесторлар учун, балки самарали бошқарув ҳамда ижтимоий – иқтисодий тараққиётни таъминлашга хизмат қилишини ва тўғридан-тўғри инвестициялар учун бўладиган рақобатда солиқ юкини камайтириш ҳамда махсус имтиёзлар ҳам муҳим ўрин эгаллашини қайд этади.

Институционал назария намоёндалари тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни қабул қилувчи мамлакатнинг расмий қоидалари (қонунлар, тартибга солиш меъёрлар) ва норасмий нормалари (маданият, одатлар, анъаналар, қадриятлар) инвесторлар қарорларига таъсир кўрсатиши борасидаги омилларни ёқлаб чиқдилар. Ушбу ёндашув вакили швейциялик олим Дуглас Норд инвесторларга кўпинча соф иқтисодий самарадорликдан кўра, қонунийликни таъминлаш ва ноаниқликни камайтириш устувор аҳамиятга эга бўлишини, кучли институтлар (мулк ҳуқуқлари, қонун устуворлиги) эса, хавф-хатарларни ҳамда мослашув харажатларини камайтириш орқали кўпроқ инвестицияларни жалб қилишини илгари суради.

Инвесторлар ўз қадриятларига мос келадиган, барқарор ва олдиндан башорат қилинадиган институционал тизимга эга мамлакат танлашга афзаллик берадилар. Бу борада инвесторлар институтлар иқтисодиётга, унинг ўсиши, турғунлик ҳолати ёки пасайиши бўйича таъсир этувчи омил сифатида намоён бўлишини таъкидлайдилар. Шунингдек, институтлар янги билим ва кўникмалар кириб келиши натижасида босқичма-босқич ўзгариб, такомиллашиб боради.

АҚШлик институционал назария намоёндаси Дани Родрик давлат мулкни самарали тартибга соладиган ва химоя қиладиган қонун устуворлигини таъминлаши лозимлиги, бозорда атроф-муҳитнинг ифлосланиши, монополлик, маблағларни ноўрин сарфланиши, тенгсизликни олдини олиши учун чекловлар ўрнатилиши керак деб таъкидлайди. Унинг фикрича, давлат макроиқтисодий бошқарувни йўлга қўйиб, барқарор нархларни ўрнатиши, кредитдан фойдаланишни осонлаштириш, савдо ва бизнес циклини юмшатиш, қашшоқликни камайтириш ҳамда адлия тизими орқали вазирлик ва идоралар фаолиятини такомиллаштириш орқали инвестицион жозибadorликни ошириши лозим [12].

Янги иқтисодий география назарияси вакили Paul Krugman томонидан олиб борилган илмий тадқиқотлар инвестицияларнинг худудий жойлашувини тушунтиришда муҳим назарий асос бўлиб хизмат қилади. Янги иқтисодий география назариясига кўра, иқтисодий фаоллик ва инвестиция оқимлари асосан перифериядан ядро худудларга, яъни чекка минтақалардан марказий бозорларга қараб йўналади [13]. Бу жараёнда ер, табиий ресурслар ёки арзон ишчи кучи ҳал қилувчи омил сифатида эмас, балки бозор ҳажми, агломерация самаралари ва талаб концентрацияси инвестиция қарорларини белгилаб беради.

Кругман таъкидлаганидек, компаниялар инвестиция киритишда йирик бозорларга яқинлик, мижозлар сонининг кўплиги ва малакали ишчи кучи жамланган ҳудудларни афзал кўради. Бу эса кластерлар шаклланишига олиб келади ва инвестицияларнинг бир жойда жамланишини кучайтиради. Кластер муҳитида ишлаб чиқариш харажатлари пасаяди, бозорга чиқиш имконияти кенгаяди ва инвестиция чиқариб олиш суръатлари ошади.

Кластер тизимида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи компания (ядро) периферияда жойлашган фермер хўжаликларидан хом ашё сотиб олади. Бунда саноат корхонаси турли хил ва юқори кўшимча қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқариб, инвестицияни самарали жалб этувчи марказга айланади. Фермер хўжалиги эса нисбатан ихтисослашган, бир турдаги маҳсулот етказиб берувчи периферия сифатида қолади. Ишчи кучи эса юқори иш ҳақи ва иш ўринлари мавжуд бўлган ядро ҳудудларга интилади, бу эса инвестицияларни янада кўпроқ жалб қилиш учун кўшимча рағбат яратади.

Эндоген иқтисодий ўсиш назариясига кўра, узоқ муддатли иқтисодий ўсиш тасодикий ташқи омиллар натижаси эмас, балки инвестиция орқали ривожлантириладиган ички омиллар – инновация, инсон капитали ва технология ҳисобига таъминланади. Мазкур назария доирасида инвестициялар фақат жисмоний капиталга эмас, балки таълим, илмий-тадқиқот ишлари (R&D), инсон салоҳияти ва билим яратиш жараёнларига йўналтирилиши зарур деб қаралади. Назария асосчиси Паул Ромернинг таъкидлашича, иқтисодий ўсиш технологик тараққиёт орқали амалга ошади ва ушбу технологик ривожланишнинг асосий манбаи – инвестициялар ҳисобидан молиялаштириладиган билим ва инновациялардир. Унинг фикрига кўра, фирмалар ва давлат томонидан фан-таълим, илмий ишланмалар ва интеллектуал мулкни қўллаб-қувватлашга йўналтирилган инвестициялар даромад олиш имкониятини кенгайтиради ва шу орқали инвестиция оқимлари янада кучаяди. Бошқача айтганда, эндоген ўсиш моделида инвестиция ↔ инновация ↔ ўсиш ўзаро боғлиқ айланма жараёни ташкил этади.

Ромерга кўра, аҳоли сонининг кўплиги иқтисодий ўсишни кафолатламайди, аксинча, инсон капиталига инвестиция қилиш орқали ишчи кучининг билим, кўникма ва малакаси оширилганда, ишлаб чиқариш самарадорлиги ва маҳсулот сифати юксалади, билимлар бозор товарларига айланиб, инвестиция қайтимини ошириши керак. Бу эса хусусий сектор учун инновацияга инвестиция қилишни иқтисодий жиҳатдан манфаатли қилади.

Эндоген ўсиш назариясини ривожлантирган олимлардан бири — Kenneth Arrow инвестиция ва ўсиш ўртасидаги боғлиқликни “learning by doing” (ишлаш орқали ўрганиш) модели орқали изоҳлайди. Унинг фикрича, ишлаб чиқариш жараёнига киритилган инвестициялар натижасида ишчилар тажриба орттиради, билимлар кенгаяди ва бу инсон капитали ўсишига хизмат қилади. натижада инвестиция самарадорлиги вақт ўтиши билан ошиб боради.

Шунингдек, Hirofumi Uzawa va Robert Lucas томонидан ишлаб чиқилган Uzawa–Lucas моделида инвестицияларнинг инсон капиталига йўналтирилиши узок муддатли иқтисодий ўсишнинг ҳал қилувчи омили сифатида қаралади. Ушбу моделга кўра, инсон капиталига қилинган инвестициялар (таълим, малака ошириш, тренинглар) ишлаб чиқариш самарадорлигини оширади ва иқтисодий ўсишни ўз-ўзидан давом этувчи жараёнга айлантиради.

Давлат сиёсати нуқтаи назаридан, эндоген ўсиш назарияси инвестицияларни фан, таълим, инновация инфратузилмаси ва интеллектуал мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилишга йўналтириш зарурлигини илмий жиҳатдан асослаб беради. Бундай инвестициялар нафақат иқтисодий ўсишни таъминлайди, балки хусусий инвестициялар учун ҳам қулай муҳит яратиб, умумий инвестиция фаоллигини оширади [14].

Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилоти (WIPO) маълумотларига кўра, Хитой 2024 йилда тадқиқот ва ишланмалар (R&D) га \$785,9 млрд. доллар инвестиция киритиб, дунёда биринчи ўринни эгаллади. Кейинги ўринларни АҚШ (\$782 млрд.), Япония (\$186 млрд.), Германия (\$132 млрд.), Жанубий Корея (\$126 млрд.), Буюк Британия (\$87 млрд.), Ҳиндистон (\$76 млрд.), Франция (\$66 млрд.), Туркия (\$43 млрд.) ва Бразилия (\$32 млрд.) эгаллаган [15]. Кузатишларга кўра, мазкур харажатлар ЯИМни 2-4% ни ташкил этмоқда.

Хитойда тадқиқотларнинг салмоқли қисми давлат лабораторияларида энергетика, биотехнология ва илғор технологиялар соҳаларида амалга оширилса, АҚШда эса Amazon, Alphabet ва Meta хусусий компаниялар сунъий интелект, инфраструктура ва роботлар фаолиятига маблағ киритилмоқда. Европа давлатлари энергетика ва соғлиқни сақлаш соҳаларида тадқиқотлар ўтказишга эътибор қаратмоқда. Умуман олганда, юқоридаги мамлакатларда инновация асосида барқарор ривожланиш таъминламоқда [16].

Глобал қиймат занжири (GVC) назарияси замонавий ишлаб чиқариш турли давлатлар миқёсида ёйилгани бўлиб, қиймат қўшиш фаолияти (дизайн, маҳсулот ишлаб чиқариш, маркетинг тадқиқотларини олиб бориш ва бошқалар) га эътибор қаратади. Бунда асосий ролни йирик фирма ва компаниялар, технология ва глобализация ўйнайди. Назария асосчиларидан бири Гарри Жеррифи транзакция харажатлари иқтисодиёти, ишлаб чиқариш тармоқлари, технологик салоҳият ва фирма даражасидаги ўрганишга эътибор қаратади Унинг фикрича, хорижий йирик компаниялар инвестициялари мамлакатни глобализация жараёнлари билан боғлайди, глобал корпорациялар занжирига интеграция қилади. Ушбу назарияга мувофиқ, давлатлар ўз имкониятларидан келиб чиқиб, бирор маҳсулот ишлаб чиқаришга ихтисослашади, ички бозордан “вазифалар алмашуви” томон йўналади ҳамда уларнинг ўзаро интеграцияси юзага келади. Бошқача айтганда, ишлаб чиқариш компонентлари дунё давлатлари бўйича тарқалиб, жараён бир давлат ҳудудида эмас, балки ундан ташқарисида амалга ошади. Бунда давлат маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни доимий равишда қўллаб-қувватлаб, меҳнат

стандартларини такомиллаштириш, “шок”ларга қарши чидамликни оширишга хизмат қилиши керак.

Глобал қиймат занжири (GVC) назарияси замонавий иқтисодиётда инвестиция, технология ва ишлаб чиқариш жараёнларининг чуқур халқаролашувини ифодалайди. Ушбу назарияга кўра, иқтисодий ривожланиш эндиликда фақат миллий ишлаб чиқариш салоҳиятига эмас, балки мамлакатнинг глобал корпорациялар ва трансмиллий компаниялар бошчилигидаги қиймат занжирларига қай даражада интеграциялашганига боғлиқ. Хорижий тўғридан-тўғри инвестициялар орқали мамлакатлар ишлаб чиқаришнинг муайян босқичларига ихтисослашиб, кўшимча қиймат яратиш жараёнига қўшилади [17]. Шу билан бирга, GVC доирасида барқарор иқтисодий ўсишга эришиш давлат томонидан фаол институционал сиёсатни талаб қилади. Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш, меҳнат стандартларини такомиллаштириш, технологик салоҳиятни ошириш ва ташқи иқтисодий “шок”ларга қарши чидамликни кучайтириш мамлакатнинг глобал қиймат занжирларида юқорироқ босқичларга кўтарилишига хизмат қилади. Демак, GVC назарияси иқтисодий тараққиётни фақат глобал интеграция орқали эмас, балки миллий сиёсат ва институционал ислохотлар билан уйғунлаштирилган ҳолда таъминлаш зарурлигини илмий жиҳатдан асослаб беради.

Риск ва инвестиция жозибадорлиги назарияси. Инвесторнинг қарор қабул қилиш жараёнидаги муҳим босқич — инвестиция киритилаётган корхонанинг инвестицион жозибадорлигини баҳолашдир. У корхонанинг операцион фаолиятини, бозордаги ўрнини ҳамда инвестиция киритиш жараёни билан боғлиқ бўлган эҳтимолий хатарларни тавсифлайди [18]. Компаниянинг инвестицион жозибадорлиги иқтисодий категория бўлиб, у фаолият самарадорлигини акс эттиради ва миқдорий кўрсаткичлар ҳамда сифат жиҳатларининг тўплами билан ифодаланади. Ушбу кўрсаткичлар бизнеснинг турли жиҳатларини қамраб олади ҳамда муайян хатар даражаси мавжуд бўлган шароитда инвесторлар учун фойдани максималлаштириш имкониятини (бошқа эҳтимолий инвестиция объектлари билан солиштирганда) белгилайди.

Бугунги кунда инвестицион жозибадорликни баҳолашга доир бир нечта ёндашувлар мавжуд бўлиб, улар доирасида кўплаб усуллар ишлаб чиқилган. Бунда корхоналарнинг инвестицион жозибадорлиги турли томонлардан тавсифланади.

1. Молиявий коэффицентлар асосида баҳолаш. Бунда ташкилотнинг молиявий ҳолатини зарур параметрлар (коэффицентлар) ёрдамида таҳлил қилиб, унинг тўлов қобилияти, ишбилармонлик фаоллиги, ҳисоб-китобларни ташкил этиш ва бошқалар ҳисобга олинади [19]. Шу сабабли, ушбу ёндашув инвестиция самарадорлигини аниқлаш, таҳлил қилинаётган компаниянинг ресурсларини сафарбар этиш имкониятлари ҳамда жалб қилинган

инвестицияларнинг келажакда қайтиши нуқтаи назаридан истиқболларини аниқ баҳолашнинг самарали усули ҳисобланади.

2. Қимматли қоғозлар индекслари асосида баҳолаш. Бунда компания қимматли қоғозларига бўлган талаб ва таклифни, биржа қийматининг ўзгариш динамикасини таҳлил қилишни ва бошқа жиҳатларни ўз ичига олади [20]. Баҳолаш марказида қимматли қоғозларни сотиб олиш ва сотиш операциялари туради. Шу билан бирга, қимматбаҳо қоғозлар биржаси ривожланиш босқичида бўлган давлатларда корхонанинг бу турдаги баҳолаш тури ҳар бир бизнес учун мос келавермайди.

3. Инвестицион жозибадорликни комплекс баҳолаш. Бунда инвестицион жозибадорлик комплекс категория сифатида намоён бўлиб, инвестициялардан кўзланган натижаларга эришиш имконияти ҳамда ушбу жараён билан боғлиқ хатарларни инвестор нуқтаи назаридан белгилаб берувчи иқтисодий ва психологик компонентлар тўплами орқали тавсифланади. Иқтисодий кўрсаткичлар деганда молиявий таҳлил тушунилса, психологик компонентда эса, инвесторнинг корхона фаолияти кўрсаткичларига нисбатан субъектив афзалликлари тушунилади. Бу ҳолатда барча нарса муайян шахс ёки шахслар гуруҳининг кутилмалари ва истакларига боғлиқ бўлади [21].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, корхонанинг инвестицион жозибадорлигини баҳолашнинг ягона ва мутлақо ишончли усули мавжуд эмас, деган хулосага келамиз. Усулни танлаш жараёнида кўплаб омилларни ҳисобга олиш зарур, жумладан: мақсадларни аниқ белгилаш, ишончли ахборотнинг мавжудлиги, бизнеснинг ўзига хос хусусиятлари ва бошқалар. Бундан ташқари, мамлакатдаги сиёсий риск, суверен рейтинглар ва макробарқарорлик ҳам ҳисобга олинади. Бошқача айтганда, инвестицион жозибадорлик даражасини аниқлаш ҳам инвесторлар, ҳам менежерлар учун жуда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, компаниянинг бозордаги ўрнини, кучли ва заиф томонларини тушуниш ҳамда кейин қандай қадамлар қўйиш зарурлигини аниқлаш имконини беради.

Инновацион экотизимлар назарияси – Компаниялар, стартаплар, университетлар ва илмий марказлар, давлат ташкилотлари, инвесторлар ва мижозлар ўртасидаги ҳамкорликка асосланган тармоқ-тизим муҳим аҳамиятга эга бўлиб, инновацияларни яратиш, тарқатиш ва тижоратлаштириш, бошқача айтганда, ҳаётга татбиқ этиш демакдир.

Шу ўринда, Инновацион экотизимни ишга туширувчи омиллар сирасига стартапларнинг пайдо бўлиши, илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари (R&D), инфратузилма (технопарк, инкубатор, акселератор) ва инсон капиталига сармоя киради. Бошқача айтганда, экотизим ривожига инвестиция киритилиши унинг янада ривожланишига олиб келади ва бу ҳолат ўз ўрнида янги инвестицияларни жалб қилишга олиб келади.

Америкалик олим Жеймс Мурнинг фикрича, бозорлар, иерархиялар ва экотизимлар замонавий бизнес тафаккурининг уч таянч устунни бўлиб, рақобат

сийёсати, тартибга солиш ҳамда монополияга қарши (антитраст) чора-тадбирлар учун асос бўлиши лозим [22]. Унинг фикрича, компания муваффақиятли фаолиятини таъминлашга эришиш учун атрофидаги экотизим ҳам ривожланган бўлиши керак. Шунинг учун инвесторлар фақат стартапнинг ўзига эмас, балки уни қўллаб-қувватлайдиган муҳитга ҳам инвестиция киритади.

Инновацион экотизимлар назариясида инвестициялар ролини кенг ўрганиб, канадалик олим Брук Добни янги ёки тез ўсиш салоҳиятига эга бўлган компанияларга киритиладиган венчур капитал қуйидаги босқичларни босиб ўтишини таъкидлаган [23]: 1) Бизнесни бошлаш учун бериладиган пул маблағи қайтиб келиш кўзланмайди. 2) Товарни яхшилаш ҳамда бозор харажатларини қоплаш мақсадида стартап молия тизими ишга тушади. 3) Товарни ишлаб чиқариш ва сотув босқичи молиялаштирилади (А- ўсиш босқичи). 4) Бозорга ўз маҳсулоти билан чиққан, лекин даромадга кирмаган компаниянинг фаолияти молиялаштирилади (В-босқич). 5) даромадга кирган компанияга инвестиция маблағлар кенгайтирилади (С-босқич). 6) Компаниянинг оммавий савдога чиқиш жараёнини молиялаштирилади, венчур капитал ўз даромади билан компаниядан чиқиб кетади (D-босқич).

Барқарор ривожланиш ва ESG-инвестициялар назарияси. Замонавий ESG (Environmental, Social, Governance) инвестициялар концепциясининг “ота”си сифатида БМТ собиқ бош котиби — Кофи Аннан ҳисобланади. У 2004 йилда дунёдаги 50 та йирик молия ташкилотлари раҳбарларига хат йўллаб, инвестиция киритиш масаласида экологик, ижтимоий ва корпоратив бошқарув (ESG) омилларини ҳисобга олишга чақирган эди.

ESG инвестициялаш активларни жойлаштириш ва хатарларни бошқаришда экологик, ижтимоий ва корпоратив бошқарув омилларини инобатга олиб, барқарор ва узоқ муддатли молиявий даромад олишга қаратилган ёндашувдир [24]. Шунингдек, ESG инвестициялаш хатарларни яхшироқ бошқаришга, иқлим ўзгариши билан боғлиқ хатарлар ва жамият қадриятларини эътиборга олишга ҳамда узоқ муддатли барқарор инвестиция самарадорлигини таъминлашга ундамоқда:

Америкалик олим М.Шервуднинг фикрича, ҳозирда инвесторлар бирор бир лойиҳани молиялаштиришдан аввал нормалар, қадриятлар ва диний эътиқодни ҳисобга олади [25]. Хусусан, ислом динида тамаки ва алгоколь маҳсулотлари ишлаб чиқариш, чўчка боқиш, азарт ўйинларни ташкил этиш ҳамда анъанавий молия тизими ривожланишига инвестиция киритиш қораланади [26]. Бу борада инвесторнинг эътиқодига зид ёки инвестиция қабул қилаётган давлатда ман этилган соҳага капитал киритилмайди. Бу ҳолат иқтисодиётда салбий танлов (negative screening) деб номланади [27].

Юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда, хорижий инвестицияларни жалб этишнинг замонавий назарий ёндашувларни қуйидаги шаклда жамлаш мумкин:

1- жадвал

Хорижий инвестицияларни жалб этиш тушунчасига доир замонавий илмий ёндашувлар [28]

№	Ёндашувлар	Ёндашув вакиллари
	<i>Эклектик парадигма</i> (OLI модели) 1975 – ҳ.к. Джон Даннинг	Хорижий инвестицияни жалб этиш учун: 1) корхона технология ва тажриба соҳасида афзалликларга эга бўлиши керак (Ownership Advantages – “O”). 2) Инвестиция жалб этувчи давлат жойлашув афзаллиги (арзон иш кучи, табиий ресурслар, солиқ имтиёзлари, салоҳиятли кадрлар, бозор ҳажми ва б.)ни тақдим этиши керак (Location Advantages – “L”). 3) Корхона маҳсулотни ўзи ёки учинчи томон билан ҳамкорликда ишлаб чиқиши ва кенгайтиши (Internalization Advantages – “I”) лозим.
	<i>Институционал назария</i> 1985 – ҳ.к. Дуглас Норд Ким, Агуилера Дани Родрик	Хорижий инвестицияларни қабул қилувчи мамлакатнинг расмий қоидалари (қонунлар, тартибга солиш меъёрлар) ва норасмий нормалари (маданият, одатлар, анъаналар, қадриятлар) инвесторлар қарорларига таъсир кўрсатади, суб-миллий даражадаги институционал детерминантлар фаолияти муҳим
	<i>Янги иқтисодий география назарияси</i> 1990 йиллар Паул Кругман	Иқтисодий фаоллик ва инвестиция оқимлари асосан перифериядан ядро ҳудудларга, яъни чекка минтақалардан марказий бозорларга қараб йўналади
	<i>Эндоген иқтисодий ўсиш назарияси</i> 1990 – 2005 Паул Ромер Кеннез Арроу Хирофуми Узава Роберт Лукас	Узоқ муддатли иқтисодий ўсиш инвестиция орқали ривожлантириладиган ички омиллар — инновация, инсон капитали ва технология ҳисобига таъминланади, “learning by doing” (ишлаш орқали ўрганиш) модели яратилди. инсон капиталига қилинган инвестициялар (таълим, малака ошириш, тренинглар) ишлаб чиқариш самарадорлигини оширади.
	<i>Глобал қиймат занжири (GVC) назарияси</i> 2000 – ҳ.к. Гарри Жеррифи	Замонавий ишлаб чиқариш давлатлар бўйича ёйилгани бўлиб, кўшилган қиймат (дизайн, маҳсулот ишлаб чиқариш, маркетинг тадқиқотларини олиб бориш ва бошқалар) га эътибор қаратади. Бунда асосий ролни йирик фирма ва компаниялар, технология ва глобализация ўйнайди.
	<i>Риск ва инвестиция жозибadorлиги назарияси</i> 2000– 2015 Аннатолий Гончарчук Светлана Караван	Инвесторнинг қарор қабул қилиш жараёнидаги муҳим босқич — инвестиция киритилаётган корхонанинг инвестицион жозибadorлиги баҳоланади. У корхонанинг операцион фаолиятини, бозордаги ўрнини ҳамда инвестиция киритиш жараёни билан боғлиқ бўлган эҳтимолий хатарларни тавсифлайди
	<i>Инновацион экотизимлар назарияси</i> 2010 – ҳ.к Жеймс Мур, Брук Доб	Компаниялар, стартаплар, университетлар ва илмий марказлар, давлат ташкилотлари, инвесторлар ва мижозлар ўртасидаги ҳамкорликка асосланган тармоқ-тизим муҳим аҳамиятга эга бўлиб, инновацияларни яратиш, тарқатиш ва тижоратлаштириш, бошқача айтганда, ҳаётга татбиқ этиш демакдир.
	<i>Барқарор ривожланиш ва ESG-инвестициялар назарияси</i>	Замонавий ESG (Environmental, Social, Governance) инвестициялар концепцияси активларни жойлаштириш ва хатарларни бошқаришда экологик, ижтимоий ва корпоратив

№	Ёндашувлар	Ёндашув вакиллари
	2015 – ҳ.к. Кофи Аннан М.Шервуд А. В.Бунякова, Е. Б.Завьялова	бошқарув омилларини инobatга олиб, барқарор ва узок муддатли молиявий даромад олишга қаратилган ёндашувдир.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Юқоридаги назарий ёндашувлардан келиб чиққан ҳолда, замонавий шароитда хорижий инвестицияларни жалб қилишга иқтисодий, институционал ва ҳуқуқий, географик, инсон капитали, технологик ва инновацион, корпоратив ва глобал интеграция, инвестицион жозибадорлик ва риск омиллари таъсир кўрсатади, деган хулосага келган ҳолда, уларни қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

1-расм. замонавий шароитда хорижий инвестицияларни жалб қилиш омиллари

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, хорижий инвестицияларни жалб этишда иқтисодий ва институционал омиллар билан бир қаторда инсон капиталига ҳам устувор эътибор қаратиш, доимий равишда кадрларнинг маҳорати ва малакасини ошириш, уларни хорижда ўқитиш, хориж тажрибаси билан доимий равишда танишишларини таъминлаш, тадқиқот ва ишланмаларга давлат томонидан ЯИМнинг камида 3%лик маблағ ажратиш, стартап лойиҳаларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, хорижий ва ички капитал иштирокида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш учун қулай муҳит яратиш, хориждаги трансмиллий компанияларнинг мамлакатимизда шўъба корхоналарини очиш, импорт ўрнини босувчи ички ишлаб чиқаришни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1 - World Bank. “Metadata. Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US\$)”.data.worldbank.org. World Development Indicators. Retrieved 4 October 2024
- 2 - Edition T. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. 2025
- 3 - Haddad and Harrison, 1993; Kokko et al., 1996; Aitken and Harrison, 1999; De Mello, 1999; and Xu, 2000
- 4- Ögütçü, Mehmet, and V. N. Balasubramanyam. *Attracting international investment for development*. Vol. 3. OECD Publishing, 2003.8-9.
- 5 - Dunning, J. and Wymbs, C. (2001), “The challenge of electronic markets for international business theory”, *International Journal of the Economics of Business*, Vol. 8 No. 2, pp. 273-301.
- 6 - Dunning, J.H. (1998), “Location and the multinational enterprise: a neglected factor?”, *Journal of International Business Studies*, Vol. 29, pp. 45-66.
- 7 - Cantwell, J. (2015), “An introduction to the Eclectic Paradigm as a meta-framework for the crossdisciplinary analysis of international business”, in *The Eclectic Paradigm: A Framework for Synthesizing and Comparing Theories of International Business from Different Disciplines or Perspectives*, Palgrave Macmillan, London, pp. 1-22.
- 8 - Meyer, K.E. and Nguyen, H.V. (2005), “Foreign investment strategies and sub-national institutions in emerging markets, evidence from Vietnam”, *Journal of Management Studies*, Vol. 42 No. 1, pp. 63-93
- 9 - Sethi, D., Judge, W. and Sun, Q. (2011), “FDI distribution within China: an integrative conceptual framework for analyzing intra-country FDI variations”, *Asia Pacific Journal of Management*, Vol. 28 No. 2, pp. 325-352.
- 10 - Beugelsdijk, S. and Mudambi, R. (2013), “MNEs as border-crossing multi-location enterprises: the role of discontinuities in geographic space”, *Journal of International Business Studies*, Vol. 44, pp. 413-426.

- 11 - Kim, J.U. and Aguilera, R.V. (2016), Foreign location choice: review and extensions, *International Journal of Management Reviews*, Vol. 18 No. 2, pp. 133-159.
- 12 - Derek Headey, 2007. "What Professor Rodrik Means by Policy Reform: Appraising a Post-Washington Paradigm," CEPA Working Papers Series WP052007, School of Economics, University of Queensland, Australia.
- 13 - Fujita M., Krugman P. The new economic geography: Past, present and the future //Papers in regional science. – 2004. – T. 83. – №. 1. – С. 139-164.
- 14 - <https://jncollegeonline.co.in/attendance/classnotes/files/1625464433.pdf>
- 15 - <https://kun.uz/kr/48652503>
- 16 - <https://www.visualcapitalist.com/ranked-countries-spending-most-on-r-and-d/>
- 17 - Gereffi, Gary, John Humphrey, and Timothy Sturgeon. "The governance of global value chains." *Review of international political economy* 12.1 (2005): 78-104
- 18 - Goncharuk, Anatoliy G., and Svetlana Karavan. "The investment attractiveness evaluation: methods and measurement features." *Polish journal of management studies* 7 (2013): 160-166.
- 19 - Nosenko M., Kolomiets Y., Investment attractiveness of agricultural enterprises in Poltava region, State and regions. Series: Economy and Business, Vol. 4, 2011.
- 20 - Tovstenyuk O.V. Diagnostics of investment attractiveness of the company in terms of financial investor, *Scientific Journal NLTU Ukraine*, Vol. 22.3, 2012.
- 21 - Dyskina A., An integrated approach to the estimation of investment attractiveness of industrial enterprises, *Proceedings of Odessa Polytechnic University*, Vol. 2 (36), 2011.
- 22 - Moore, James F. "Business ecosystems and the view from the firm." *The antitrust bulletin* 51.1 (2006): 31-75.
- 23 - Dobni C. B. The innovation blueprint //Business Horizons. – 2006. – Т. 49. – №. 4. – С. 329-339.
- 24 - Boffo R., Patalano R. ESG investing: Practices, progress and challenges //Éditions OCDE, Paris. – 2020.
- 25 - Sherwood M. W., Pollard J. Responsible investing: An introduction to environmental, social, and governance investments. – Routledge, 2023.
- 26 - Бунякова А. В., Завьялова Е. Б. ESG-инвестирование: новое слово или новый смысл? //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2021. – Т. 29. – №. 4. – С. 613-626.
- 27 - Trinks P. J., Scholtens B. The opportunity cost of negative screening in socially responsible investing //Journal of Business Ethics. – 2017. – Т. 140. – №. 2. – С. 193-208.
- 28 - Муаллиф томонидан тузилган.